

PEDAGOGNING KOMMUNIKATIV KOMPETENTLIK XUSUSIYATI

Xusainova Dilrabo Ibragimjanovna

Farg‘ona viloyati yuridik texnikumi “Umumta’lim fanlari” kafedrası
o‘qituvchisi, 3-darajali yurist

Annotatsiya: ushbu maqolada bugungi kunda salohiyatli kadrlarni o‘qtish va tayyorlash jarayonida pedagoglarga xos bo‘lgan fazilatlardan biri kommunikativlik kompetensiyasi hamda uning mohiyati xususida qisqacha fikrlar yuritilgan.

Kalit so‘zlar: uzliksiz ta’lim, sifat va samaradorlik, kommunikativ kompetentlik, kreativ qobiliyat, pedagogik texnika, pedagogik texnologiya, pedagogning maqomi.

Abstract: in this article, one of the qualities inherent in educators in the process of shooting and training potential personnel today is the competence of communicativity and its essence.

Key concepts: continuing education, quality and efficiency, communicative competence, creativity, pedagogical technique, pedagogical technology, teacher status.

So‘nggi yillarda ta’lim sohasining barcha bosqichlarini zamonaviy talablar asosida tashkil etish va modernizatsiya qilish bo‘yicha qonun, qator farmon va qarorlar qabul qilindi.

Xususan, ta’lim tizimida qabul qilingan eng muhim hujjatlardan biri bu – “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonunning yangi tahrirda qabul qilinishi bo‘ldi. Mazkur Qonunga asosan ta’lim sohasidagi asosiy prinsiplar, ta’lim tizimi, turlari va shakllari aniq belgilab qo‘yildi.

O‘zbekiston Respublikasining Yangi tahrirda qabul qilingan Konsitutsiyasining 51-53-moddalarida davlatning ta’limga e’tibori konstitutsion normalar bilan mustahkamlab qo‘yilganini alohida ta’kidlash lozim. Bu esa o‘z navbatida, mamlakatimizda sifatli ta’lim xizmatlari imkoniyatlarini oshirish, mehnat bozorining zamonaviy ehtiyojlariga mos yuqori malakali kadrlar tayyorlashga xizmat qiladi.

Ko‘plab ilmiy izlanishlar olib borayotgan tadqiqotchilar kompetentlik, kommunikativ kompetentlik, kreativ kompetentlik kabi tushunchalar negizida ta’lim jarayonlari takomillashtirish bilan bog‘liq tadqiqot ishlarini olib borishda maktab va oliy ta’lim tizimiga ko‘proq e’tibor berayotganlarini ko‘rish mumkin¹⁰.

Ma’lumki, kompetentlik tushunchasi ta’lim sohasiga psixologik izlanishlar natijasida kirib kelgan. Shu sababli ham, kompetentlik “noan’anaviy vaziyatlar,

¹⁰ I. Ubaydullayev. Issues of Development of Communicative Competence of Students in Professional Educational Institutions. <http://innosci.org/P-36>.

kutilmagan hollarda mutaxassisning o‘zini qanday tutishi, muloqotga kirishishi, raqiblar bilan o‘zaro munosabatlarda yangi yo‘l tutishi, noaniq vazifalarni bajarishda, ziddiyatlarga to‘la ma’lumotlardan foydalanishda, izchil rivojlanib boruvchi va murakkab jarayonlarda harakatlanish rejasiga egalik”ni anglatadi¹¹.

Ta’lim islohotlari tajribasi shuni ko‘rsatadiki, shaxsning eng ijtimoiy ahamiyatga ega bo‘lgan fazilatlar: muloqotchanlik, mas’uliyatlilik, tashabbuskorlik, faoliyatga ijodiy yondoshish, qaror qabul qilish kabi qobiliyatlarini rivojlantirish bugungi kunda dolzarb hisoblanadi. Kommunikativ kompetentlikning mazmun-mohiyati va pedagogikadagi ahamiyati borasida olimlar tomonidan ko‘plab tadqiqotlar olib borilgan hamda turli fikrlar bildirilgan.

Kommunikativ kompetentlik – ta’lim jarayonining barcha ishtirokchilari, jumladan, talabalar bilan samimiy muloqotda bo‘lish, ularni tinglay bilish, ularga ijobiy ta’sir ko‘rsata olish¹²dir.

Bugunga qadar ko‘plab pedagoglar tarafidan kommunikativ kompetentlik tajribalari amalga oshirilgan. Ulardan: xorijiy tillarni o‘qitish bo‘yicha S.Godunova (tilni rivojlantirish), L.Salnaya (chet tili muloqotiga kasbiy yo‘naltirish), O.Fedorova (kompetentlik yondashuvda ingliz tiliga o‘rgatish), N.Gazova (ingliz tili tilida mutaxassislarning kasbiy kompetentligini shakllantirish).I.Agasiyeva (maxsus matnlarni axborotli o‘qishga o‘rgatish), V.Bondareva (nofilologik fakulteti talabalarida chet tili yozma nutqiga o‘rgatish), T.Suxareva (ingliz tili materiallari asosida so‘z ishlatishda kommunikativ strategiyalarni shakllantirish). Ye.Shoseva (1-bosqich talabalarida ingliz tilidan monologik nutqini shakllantirish), M.Qoraxodjayeva (nofilologik guruh talabalarining kasbiy nutqini fe‘l asosida shakllantirish metodikasi), N.Zemlyanskaya (og‘zaki nutq darajasi), S.Gadjiyeva (og‘zaki nutqning grammatik tomonlari). J.Ilin (ingliz tilini o‘rganish jarayonida kasbiy o‘z-o‘zini anglash), A.Gavrilov (eshitish darajasi)larning tadqiqot ishlari mavjud. Mazkur tadqiqotlarda kommunikativ kompetensiya bo‘yicha tadqiqot ishlarini olib borilgan. Bunda kommunikativ kompetensiya va kompetentlik tushunchalarining mazmun- mohiyati aniqlash maqsadga muvofiqdir¹³.

Bugungi kunda zamon talablariga javob beradigan mutaxassislarning nazariy bilimlarni chuqur o‘zlashtirganligi barobarida yuksak insoniy fazilatlarga, kommunikativ kompetentlikka ega bo‘lgan, o‘z ishini puxta egallagan kreativ qobiliyatli mutaxassislar etib tayyorlashga ham katta e’tibor qaratilishi lozimligini

¹¹ Pedagogik kompetentlik va kreativlik asoslari / Muslimov N.A., Usmonboyeva M.H., Sayfurov D.M., To‘rayev A.B. – Toshkent, 2015. – 7-bet.

¹² Pedagogik kompetentlik va kreativlik asoslari / Muslimov N.A., Usmonboyeva M.H., Sayfurov D.M., To‘rayev A.B. – Toshkent, 2015. – 7-bet.

¹³ I. Ubaydullayev. Professional ta’lim o‘quvchilarida kommunikativ kompetentlikni shakllantirishning samarali usullari. International scientific journal «MODERN SCIENCE AND RESEARCH» VOLUME 3 /ISSUE 1 / UIF:8J / MODERNSCIENCE. UZ. 1098-bet.

taqozo etadi. Bu esa o‘z navbatida o‘qituvchilar saviyasi hamda kompetentligini oshirishda yuksak pedagogik mahorat va zamonaviy texnologiyalarga ega bo‘lgan, madaniyatli shaxs sifatida tayyorlash zaruriyatini talab qilmoqda.

Bugungi globallashuv davrida zamonaviy o‘qituvchilar kompetentligi quyidagilarda o‘z aksini topadi: insonparvarlik; kommunikativlik; kasbiy mustaqillik, ishchanlik, hissiy barqarorlik, o‘z ishiga ijodiy yondashish; pedagogik texnika va texnologiyalardan oqilona foydalanish; nutq texnikasi, zamonaviy fan va ishlab chiqarishdagi muammolar, pedagogik, axborot va yuqori darajadagi texnologiyalardan xabardor bo‘lish.

Ta’lim jarayonida o‘qituvchi bilan talabalar o‘rtasida o‘zaro jonli til muloqoti, fikr almashuv munosabatlari, samimiy hurmat va asosiy maqsadga erishishda yaqin hamkorlik lozim. Mazmuni sayoz, amaliy tajribadan, turmushdan ajralib qolgan, umumiy so‘z, quruq nasihatgo‘ylikdan iborat bo‘lgan, rasmiyat uchun yuzaki o‘tkaziladigan dars (ma’ruza) va boshqa o‘quv mashg‘ulotlari o‘quvchi-talabalar, tinglovchilarni qiziqitirmaydi, ularni ilmiy, g‘oyaviy jihatdan yetarli darajada oziqlantirmaydi.¹⁴

Hozirgi sharoitda shaxslar o‘rtasidagi muloqot, uning samarali tashkil etilishi o‘ziga xos ahamiyat kasb etmoqda. Bunday vaziyatda o‘qituvchilarning kommunikativ qobiliyatga egaliklari muhimdir. Pedagogdagi mazkur jihat shaxsda muloqot malakalarining rivojlanishi, avvalo, ularda kommunikativ kompetentlikning taraqqiyotiga ta’sir ko‘rsatuvchi omil hisoblanadi; ikkinchidan, kommunikativ kompetentlikning shaxsda shakllanishi insonlar o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlarni to‘g‘ri yo‘lga qo‘yishiga hamda muloqotchanlik malakalarining rivojlanishiga olib keladi va nihoyat o‘quvchi, talabalarda turli fanlarni o‘rganishda kommunikativ kompetentlikning shakllanishi muloqot ko‘nikmalarining rivojlanishi bilan belgilanadi.

Yuqorida bildirilgan fikrlardan aytish mumkinki, pedagoglar o‘zlarining mas’uliyatli kasbiy vazifalaridan ko‘zlangan maqsadga erishish, yoshlarni jahondagi tengdoshlari bilan raqobatlasha oladigan bilim va ko‘nikmalarga ega bo‘lishlari, bir so‘z bilan aytganda mamlakat taraqqiyotiga munosib hissa qo‘shadigan kadrlar bo‘lib yetishlarida astoydil mehnat qilishlari hamda doimiy izlanishlari talab etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. I. Ubaydullayev. Issues of Development of Communicative Competence of Students in Professional Educational Institutions. <http://innosci.org/P-36>.
2. Pedagogik kompetentlik va kreativlik asoslari / Muslimov N.A., Usmonboyeva M.H., Sayfurov D.M., To‘rayev A.B. – Toshkent, 2015. – 7-bet.

¹⁴ B. Umarov. Yosh o‘qituvchilarning innovatsion faoliyatiga oid pedagogik qiyinchiliklarni aniqlash muammosi. Zamonaviy ta’lim / Sovremennoye obrazovaniye 2015, 4. 18-bet.

3. I. Ubaydullayev. Professional ta'lim o'quvchilarida kommunikativ kompetentlikni shakllantirishning samarali usullari. International scientific journal «MODERN SCIENCE AND RESEARCH» VOLUME 3 /ISSUE 1 / UIF:8J / MODERNSCIENCE. UZ. 1098-bet.

4. B. Umarov. Yosh o'qituvchilarning innovatsion faoliyatiga oid pedagogik qiyinchiliklarni aniqlash muammosi. Zamonaviy ta'lim / Sovremennoye obrazovaniye 2015, 4. 18-bet.